

ROLUL OBLIGAȚIEI „POZITIVE” A STATULUI PRIVIND INTERVENȚIA ȘI DIMINUAREA CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

GHERASIMENCO Violeta,

*Doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova
Școala doctorală Științe juridice*

PANTEA Oleg,

*Conducător științific
doctor în drept, conferențiar universitar*

CZU: 328.18:354:343.615

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7529302>

SUMMARY

Domestic violence is one of the most serious and widespread crimes that contemporary societies face, harming the human right and dignity of their members. The phenomenon persists in all the states of the world, regardless of their political or economic organization, the welfare of the society, race and culture. States have a responsibility to respect, protect and fulfil the human rights of all their citizens. All reasonable measures have to be taken to prevent, investigate and punish domestic violence.

Unul dintre cele mai importante subiecte care au provocat discuții de amploare la nivel de state este respectarea drepturilor omului. În același timp reiterez că, drepturile omului sînt respectate în măsura în care sînt cunoscute și devin cunoscute doar în măsura în care sînt însușite. Iar propagarea cunoștințelor în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului reprezintă un domeniu esențial de activitate a autorităților statale.

Prin această abordare se accentuează corelarea directă privind revendicarea drepturilor omului, interacțiunea umană, precum și modalitățile de apărare în cazul încălcării lor, oricare ar fi acestea. De altfel, o problemă globală care stîrnește îngrijorarea întregii comunități este violența în familie, deoarece acest comportament ilegal lezează în totalitate drepturile și demnitatea umană a membrilor familiei. Aceste comportamente crude moștenite din epoca medievală și din perioada modernă, persistă și azi oriunde în lume. O astfel de amenințare este reală și pentru populația noastră, indiferent de modul de organizare politică sau economică, bunăstarea societății, rasă, cultură, deoarece de-a lungul timpului au existat moduri diferite de percepere a fenomenului violenței în familie, totodată avînd și un impact semnificativ asupra sănătății întregii societăți, ea afectează relațiile dintre membrii familiei. Prin urmare, acest fenomen își va pune amprenta pentru majoritatea generațiilor viitoare, deoarece violența în familie nu este o problemă de scurtă durată, ea devine ca consecință a violenței în societate, a agresivității și a distrugerii armoniei unor cămine familiale. [1, pag.8]

Acest fenomen de *violență în familie*, potrivit Recomandării Consiliului Europei cu privire la violența în familie, este perceput drept orice act sau omisiune comisă în interiorul familiei de către unul dintre membrii acesteia și care aduce atingere vieții, integrității corporale sau psihologice sau libertății altui membru al acelei familii, și vătămă în mod serios dezvoltarea personalității lui/ei. [2, art.3] În același timp, aceste acțiuni au determinat motivul de percepere că violența în familie „este despre vătămare, durere și moarte”. [3, pag.11] Cu atât mai mult, este necesar să remarcăm faptul că există o mare diferență între violența din spațiile publice, care se petrece între doi străini și violența petrecută în spațiul intim al familiei dintre membrii unei familii.

De asemenea, datele statistice referite la nivel global, arată că 38% din infracțiunile de omor al femeilor sunt comise de către partenerii intimi, dar și aproape o treime (30%) din femeile din întreaga lume, care s-au aflat într-o relație de cuplu, au fost supuse violenței fizice și/sau sexuale de către partenerul intim [4, pag. 2]; cca 137 femei sunt omorâte zilnic în toată lumea de către partenerul de viață sau un membru al familiei și 30.000 femei din 50.000 au fost omorâte de partenerul de viață(2017). [5, pag. 8] După cum observăm situația privind fenomenul violenței în familie reflectată prin date statistice la nivel global este de mare amploare, ceea ce denotă ca orice stat trebuie să ia măsuri privind prevenirea unor asemenea cazuri.

La fel și în cazul Republicii Moldova violența în familie este un fenomen de amploare, iar marja de apreciere este dictată de intensitatea fenomenului. De fapt, datele statistice indică că 73% de femei au fost supuse cel puțin unei forme de violență din partea partenerului intim la un moment dat în viață (2019), după care urmează o altă perioadă care este caracterizată printr-o majorare a cazurilor cu cca 30%, mai exact perioada pandemică COVID-19. De aceea problema violenței în familie și importanța cercetării fenomenului dat rămâne omniprezentă oricând, chiar dacă lucrurile la noi se schimbă, dar prea încet, față de amploarea reală a fenomenului violenței în familie.

În acest sens, Republica Moldova a realizat mai multe acțiuni orientate spre reducerea incidenței violenței în familie, în special în perioada ultimilor ani. Totuși încercăm să le enumerăm, pornind astfel de la „debutul” legislativ și anume adoptarea Legii nr. 45/2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie și semnarea în februarie 2017 și ratificarea la 14 octombrie 2021 a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (2011), cunoscută și sub denumirea de Convenția de la Istanbul. Ulterior semnării Convenției de la Istanbul a urmat în anul 2018 aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018- 2023 și Planul de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia.

Toate aceste acțiuni au fost realizate în pofida prevederilor documentelor internaționale ce stabileau recomandări privind prevenirea și combaterea violenței în familie. Cu toate acestea, statul dar și a organelor sale mai au o atitudine încă rezervată față de problema violenței în familie, deoarece consideră încă un obstacol intervenția lui într-un domeniu considerat a fi „privat”.

În acest sens, Convenția europeană pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale din 04.11.1950 stabilește: nu este admis amestecul unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora. [6, art. 8] Iar, atunci când are loc încălcarea drepturilor și libertăților omului, garantate de Convenția europeană a drepturilor omului, Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă acel organ jurisdicțional internațional, ce are în competența sa să examineze aceste cauze și formulează anumite concepte/standarde, ce urmează a fi aplicate de statele-părți pe plan național.

În aceeași ordine de idei, Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor (DEVAW) în 1993, prevede că „Statele trebuie să condamne violența împotriva femeilor... să exercite diligența cuvenită pentru a preveni, investiga și ... pedepsi acțiunile de violență împotriva femeilor, indiferent dacă acțiunile respective sunt comise de către Stat sau de către persoane fizice.” [7, art.9]

Un rol deosebit de important, o prioritate la nivel național, un obiectiv trasat în mai multe documente de politici la nivel național în domeniul drepturilor omului, îi este atribuit primului document obligatoriu juridic la nivel european pentru prevenirea, investigarea și pedepsirea actelor de violență împotriva femeilor și a violenței domestice, Convenția de la Istanbul. Ea reitereaza recomandarea consolidării politicii comprehensive și coordonate în vederea prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență în familie, în special prin îmbunătățirea coordonării la cel mai înalt nivel și elaborarea unei noi strategii multianuale solide pentru a preveni și a pedepsi actele de violență în familie. [8, art.1]

După cum observăm, pentru prevenire violenței în familie, dar și asigurarea unei protecții normative este necesar implicarea statului. Dat fiind faptul că, Republica Moldova este parte al tratatelor în domeniul drepturilor omului, își asumă niște obligații: *de a respecta, de a proteja și de a realiza*. Toate acestea relevă sarcina că statul trebuie să ia măsuri de ordin legislativ sau de altă natură pentru transpunerea în viață a acestor prevederi. De altfel, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că tratatarea disputei ca o „chestiune privată” este incompatibilă cu obligația autorităților de a proteja viața de familie a reclamantilor.

În același timp diversitatea formulelor de inginerința a statului în domeniul privat, înaintează întru necesitatea schimbării de sens. Aceasta din urmă este

determinate și de prevederile constituționale: *Statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată*. [9, art. 28] Tratată din acest punct de vedere, aceste norme impun tuturor autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice etc. să respecte și să ocrotească viața intimă, familială și privată a fiecărui om de orice imixtiune din partea oricărui subiect de drept. Drept urmare, observăm *obligația statului de a apăra individul împotriva ingerințelor de orice natură ale autorităților publice în sfera vieții sale private (obligație negativă)* și cea *de a lua măsurile necesare pentru a proteja dreptul la viața intimă, familială și privată (obligația pozitivă)*. [10, pag. 87]

Din diversitatea obligațiilor pozitive, totuși aș face referire la clasificarea obligațiilor pozitive după Starmer, care deslușește cinci categorii: *obligația de a asigura cadrul juridic, obligația de a preveni încălcarea drepturilor stabilite în Convenție, obligația de a furniza informații și consiliere relevante în privința încălcării drepturilor, obligația de a reacționa la încălcare (ex: prin asigurarea unei investigații) și obligația de a oferi resurse persoanelor pentru a preveni încălcările*, la care se mai adaugă și cea *de a proteja drepturile omului prevăzute în Convenție față de încălcarea de către actorii nestatali*. [11, pag.16]

Sau Lavrysen indică alte seturi de tipologii (trei la număr) ale obligațiilor pozitive: obligații pozitive materiale și procedurale; obligații pozitive orizontale și verticale; obligații de a institui cadrul legal și administrativ și măsuri ad-hoc. Din această tipologie, vom încerca să abordăm prima categorie, în special obligațiile pozitive materiale, care după May, „sunt menite să promoveze un anumit scop sau beneficiu uman”. [12, pag. 17] Din această categorie am enumera:

- obligația de a reglementa măsuri eficiente în legislația penală;
- obligația de a asigura intervenția poliției și a altor actori din sectorul justiției penale pentru a aplica măsurile respective;
- obligația de a întreprinde măsuri operaționale (sau administrative, judiciare) rezonabile (obligația de a proteja față de infractorii bolnavi mintal; obligația de a emite și a aplica prompt ordonanțele de protecție);
- nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante;
- orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie...”. [13, pag. 30-50]

Prin urmare, practica CEDO a stabilit că statul are îndatorirea de a lua măsuri preventive în limite rezonabile în cazurile de violență domestică, chiar dacă amenințările făcute de către presupusul infractor nu s-au materializat încă în fapte concrete de violență fizică. [14, pag. 12]

Și dacă am făcut referire în cele din urmă, la obligații pozitive, atunci trebuie să explicăm sensul acesteia. Astfel, obligație pozitivă în materie de violență în familie, pe înțelesul tuturor, ar fi cea a lui Alistair Mowbray care definește *obligația pozitivă drept obligația statelor membre ... de a întreprinde acțiuni*. Un

lucru care nu poate fi negat, ba din contra atribuindu-i valoare este interpretarea în acest sens a Convenției Europene a Drepturilor Omului: “*Convenția de la Istanbul nu poate fi privită ca ceva inert, ci ca un organism viu care crește și se extinde, fiind adaptat timpului și contextului fiecărei cauze, dar având totuși un cod genetic clar și previzibil – orientare către drepturile individuale ale omului, veghind ca Statele să asigure aceste drepturi*”. [15, pag.14]

Dacă facem referire faptul că această concept a apărut decât la sfârșitul anilor 60, temeiul căruia a fost hotărârea cu privire la Cauza lingvistică belgiană, conținutul acestei obligații s-a extins, ba chiar a luat și niște elemente noi. Prin urmare, obligațiunile pozitive se caracterizează, în primul rând, prin faptul că ele cer în mod concret de la autoritățile naționale să „ia măsurile necesare” pentru salvagardarea unui drept sau „să adopte măsuri rezonabile și adecvate pentru a proteja drepturile individului”. [16, pag. 6-7]

Totodată, obligațiile pozitive în cazurile de violență în familie nu sunt nelimitate. Acestea nu trebuie să fie o „povară disproporțională sau imposibilă” asupra Statelor, atât din cauza imprevizibilității comportamentului uman, cât și din cauza resurselor deficiente sau a priorităților Statelor. [17, pag. 27]

Tot aici am mai putea specifica că, Statul este cel care are obligația sa pozitivă de a preveni careva fapte ilegale, dar el nu a fost în stare să prevină, din punct de vedere juridic sau material, încălcarea dreptului de către persoanele particulare și pentru că nu a permis sancționarea autorilor care au pus în joc responsabilitatea sa în fața Înaltei jurisdicții europene. [18, pag. 14-15]

În cele din urmă, aceasta presupune: schimbări stringente a unor reguli naționale pentru a le face accesibile domeniului prevenirii și combaterii violenței în familie, dar și trebuie să devină priorități ale autorităților naționale în procesul de guvernare, astfel încât să fie implementate practici ale buneii guvernări, capabile de a răspunde necesităților cetățenilor. Această abordare integrată explică și conceptul de *buna guvernare, modernizare*. Iar în acest sens, în procesul de modernizare rolul major este atribuit statului și instituțiilor lui. De altfel, în acest proces atât de important rolul primordial îl are Guvernul statului nostru cât și ale fiecărui stat în parte. Mai mult ca atât, că ocrotirea și sprijinirea familiei reprezintă o componentă al politicii naționale a Guvernului, dar și o preocupare majoră de asumării angajamentului de armonizare a legislației naționale la prevederile internaționale, în ceea ce privește prevenirea și combaterea violenței în familie,

Totodată, organele internaționale de control impune în sarcina statelor respectarea *principiului eficienței*, care de fapt presupune îndeplinirea angajamentelor privind protecția persoanei prin: aplicarea eficientă a instrumentului european și eficiența drepturilor consacrate în el. Iar aceste drepturi trebuie să fie: concrete și eficiente, să fie exercitate în mod real și util.

În acest sens, Curtea spune că “*autoritățile superioare ale unui Stat au responsabilitatea de a impune subordonaților săi respectarea Convenției*”. [19, pag.

16]. Și atunci în raport cu această necesitate în scopul prevenirii și combaterii violenței în familie facem trimitere la Legea Republicii Moldova privind prevenirea și combaterea violenței în familie care stabilește categoriile autorităților abilitate cu funcții de prevenire și de combatere a violenței în familie. Prevederile acestei legi obligă autoritățile publice centrale să realizeze, în limitele competenței lor, în comun cu alte autorități abilitate și în colaborare cu organizațiile nonguvernamentale din domeniu, diferite programe educaționale în vederea prevenirii și combaterii violenței în familie cât și a identificării acestor abateri.

Iar în scopul fortificării și racordării sistemului național de prevenire și combatere a violenței în familie la standardele internaționale din domeniu și în contextul aplicării Legii nr. 45-XVI din 1 martie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, Guvernul în anul 2018 a aprobat Strategiei naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia.

Astfel, violența în familie fiind un fenomen complex, pentru soluționarea cazurilor intervin mai multe *autorități ale administrației publice de specialitate*, cum ar fi: Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne.

Dacă să ne referim la Ministerul Sănătății, atunci această autoritate are în misiunea sa corelarea politicilor din domeniul violenței în familie cu cele din domeniul sănătății. Totodată, instituțiile medicale în cazurile de violență în familie sunt furnizorii de servicii de sănătate care joacă un rol important în identificarea cazurilor de violență în familie și referirii lor către alte servicii.

O altă autoritate care este parte componentă a mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței în familie este Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Totodată și Ministerul Educației și Cercetării asigură accesul la informare a persoanelor privind mecanismul, măsurile de prevenire și combatere a actelor de violență în familie.

Un rol nu mai puțin important îi revine organelor de poliție care intervine și apără drepturile cetățenilor și siguranța lor în situațiile de prevenire și combatere a cazurilor de violență în familie. [20, art.7]

La fel, trebuie să menționăm faptul că aceste autorități au rolul mai mult de informare, coordonare și organizare, în comun cu partenerii de dezvoltare, a studiilor și campaniilor de informare a populației privind prevenirea și combaterea violenței în familie. Iar atunci când vorbim de autoritățile administrației publice de specialitate trebuie să remarcăm faptul, că acestea mai au rolul de a elabora și promova politici de consolidare a familiei, de acordare a protecției și asistenței victimelor și agresorilor. [21, art.8] În această ordine de idei menționăm că statu-

lui îi revine obligația de a lua măsuri legislative și de altă natură necesare pentru a manifesta diligența cuvenită la prevenirea, anchetarea, sancționarea și repararea acțiunilor de violență prevăzute în domeniul de aplicare al Convenției, precum și de a asigura protecția victimelor. [22, art.]

Prin urmare, aceste autorități elaborează anual un raport pe acest subiect cu participarea tuturor autorităților și instituțiilor abilitate cu funcția de prevenire și combatere a violenței în familie. Iar, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitatea sa de organe centrale de specialitate al statului, abilitate cu funcții de elaborare și de promovare a politicilor de prevenire și de combatere a violenței în familie, precum și de asistență socială a victimelor și a agresorilor. [28, art.8]

Cu toții cunoaștem că violența în familie nu este un fenomen nou, iar jurisprudența CtEDO cu privire la violența în familie a început să apară abia recent, dar deja există propuneri de îmunatățire a intervenției statului în cazurile de violență în familie.

În primul rând, Curtea a atras atenția autorităților asupra naturii specifice a violenței în familie „care nu are ca rezultat întotdeauna vătămarea corporală”, ceea ce înseamnă că statul are obligația pozitivă de a lua măsuri privind pedepsirea faptuitorului în cazul violenței în familie, chiar dacă nu au survenit careva consecințe fizice. [23, pag. 49]

Totodată, având în vedere practica judiciară în materia violenței în familie, s-a stabilit că domeniul de aplicare al obligației pozitive a autorităților de a lua măsuri operative preventive pentru a proteja persoanele a căror viață este în pericol ca urmare a faptelor penale săvârșite de o altă persoană, obligație care trebuie interpretată într-un mod care să nu impună o sarcină imposibilă sau disproporționată asupra autorităților. Și nu toate sesizările privind punerea în pericol a vieții presupun îndeplinirea de către autorități a solicitării Convenției de a lua măsuri operative pentru a preveni materializarea riscului respectiv. Pentru a exista o obligație pozitivă, trebuie să se constate că autoritățile „au avut cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință” la momentul respectiv de existența unui „risc real și imediat” care pune în pericol viața unei persoane identificate, ca urmare a faptelor penale săvârșite de o terță parte și că acestea nu au luat măsurile necesare în limitele competențelor lor, care ar fi trebuit luate, din considerente rezonabile, pentru a se evita apariția riscului respectiv. [24, pag. 9]

În cele din urmă, vom sublinia că violența, sub orice formă, nu trebuie să se regăsească în nici un domeniul al vieții sociale, iar dacă s-au ivit astfel de situații, atunci e nevoie de implicarea tuturor autorităților administrației publice centrale de specialitate cu competență în domeniul dat. În acest sens, trebuie atrași cât mai mulți specialiști pentru realizarea și organizarea unor cercetări comune, ceea ce ar permite tratarea problemei în cauză mai profund și multilateral anume pe problema violenței în familie. La fel, ar trebui de sporit încre-

derea victimelor sau potențiale victime în autoritățile publice cu competențe în domeniu, fapt ce ar determina creșterea nivelului de raportare/sesizare a cazurilor de violență în familie.

Totuși, în examinarea cauzelor de violență domestică împotriva Republicii Moldova, s-a demonstrat în mod clar că acțiunile autorităților nu reprezintă o simplă omisiune sau întârziere în soluționarea cazurilor de violență domestică, ci tolerarea unor astfel de cazuri și reflectă o atitudine discriminatoare față de femeile victime. [25, art.]

În această ordine de idei trebuie să precizăm că Curtea Europeană a Drepturilor Omului amintește constant statelor membre ale Consiliului Europei despre faptul că, în baza CEDO, acestea au obligația nu doar de a adopta legi, dar și de a le aplica în mod eficient, în vederea respectării drepturilor stipulate în Convenție, dată fiind „...vulnerabilitatea deosebită a victimelor violenței în familie și necesitatea implicării active a statului în protecția acestora...”. [26, pag. 8]

Din cele relatate mai sus, observăm că obligația pozitivă a statului vizează dreptul la viață, interzicerea relelor tratamente, dreptul la viață privată și interzicerea discriminării asupra victimilor violenței în familie.

Deoarece, prin prisma unor practici judiciare analizate, s-a constatat că statele nu-și îndeplinesc pe deplin obligațiile pozitive, de aceea, ar fi binevenite intervențiile holistice a tuturor autorităților, dar și crearea *Ghișeului unic al serviciilor acordate victimilor violenței în familie*, care ar determina realizarea mai rapidă a obligației pozitive a statului de a preveni și combate cazurile de violență în familie.

Ținând cont și de starea de urgență generală și starea de urgență în sănătate publică instituite pe motiv de pandemie, a constituit o provocare absolut pentru toți, atât pentru victimele violenței în familie, cât și pentru autoritățile administrației publice centrale cu competențe din domeniu, au fost puși în situația de a-și adapta activitatea, de a da dovadă de deschidere și flexibilitate. Fiecare a făcut față acestor provocări în mod diferit. Prin urmare, ar trebui de unificat colaborarea autorităților administrației publice cu organizațiile non-guvernamentale în privința prevenirii, contracarării fenomenului violenței în familie, cărora le revine un rol substanțial și totodată o experiență relevantă în domeniul dat.

Deci, rolul organelor de drept este să prevină violența în familie și să intervină acolo unde violența are loc. De aceea, autoritățile publice ca reprezentant al statului, și nu numai, trebuie să fie disponibile și să ofere serviciile destinate cetățenilor în orice situație, inclusiv să reacționeze prompt la orice semn suspect de violență în familie, deoarece au un rol important în promovarea și respectarea drepturilor omului, dar și un instrument important în indentificarea, problemelor existente în domeniu.

BIBLIOGRAFIE

1. Antoci A., Graur Gh. Combaterea fenomenului violenței în familie în raport cu realitățile republicii Moldova. *Analele științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, științe juridice*. Chișinău, 2018, nr. XVIII(2), pag. 8-17., 128 pag.
2. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11.05.2011. // https://www.echr.coe.int/documents/convention_rou.pdf
3. Aalbers, Cătălina. Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie: Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie / Cătălina Aalbers, Natalia Vîlcu; A.O. „Centrul de Drept al Femeilor”. – Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p.
4. Organizația Mondială a Sănătății. Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. 2013. <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241564625>
5. Pădure A., Țurcan-Donțu A. Violența în familie și în bază de gen: (suport de curs). Centrul de Drept al Femeilor, PNUD Moldova. – Chișinău: S. n., 2022 (Bons Offices). – 179 p
6. Convenției europene pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale din 04.11.1950 art. 8 (2) https://www.echr.coe.int/documents/convention_rou.pdf
7. Rezoluția Adunării Generale a ONU, A/RES/48/104 (1993), Art. 4(c). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>
8. Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11.05.2011. // https://www.echr.coe.int/documents/convention_rou.pdf (accesat 16.12.2021).
9. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994. În: Monitorul Oficial nr. 1 din 18.08.1994.
10. Munteanu A., Rusu S., Vacarciuc O. Manualul funcționarului public în domeniul drepturilor omului. Oficiul Avocatului Poporului. Ed. a 2-a rev. și ad. Chișinău: Arc, 2015 (Tipografia „Bons Offices”). – 328 p.
11. Aalbers C., Vîlcu N. Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie: Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura ac-

- cesul la justiție al victimelor violenței în familie. Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p.
12. Aalbers C., Vîlcu N. Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie: Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie. Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p.
 13. Aalbers C., Vîlcu N. Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie: Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie. Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p.
 14. Acces egal la justiție în jurisprudența CEDO privind violența împotriva femeilor. Consiliul European. <https://rm.coe.int/168066e16f>
 15. Aalbers C., Vîlcu N. Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie: Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie. Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p.
 16. Jean-François Akandji-Kombe .Obligațiunile pozitive în virtutea Convenției europene a Drepturilor Omului Ghid pentru punerea în aplicare a Convenției europene a Drepturilor Omului. Manuale privind drepturile omului, nr. 7. Consiliul European, 2006. Editat în Republica Moldova, 2006. 80 pag. https://jfaki.blog/wp-content/uploads/2018/11/obligatiile_pozitive.pdf
 17. Aalbers C., Vîlcu N. Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie: Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie. Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p
 18. Jean-François Akandji-Kombe .Obligațiunile pozitive în virtutea Convenției europene a Drepturilor Omului Ghid pentru punerea în aplicare a Convenției europene a Drepturilor Omului. Manuale privind drepturile omului, nr. 7. Consiliul European, 2006. Editat în Republica Moldova, 2006. 80 pag. https://jfaki.blog/wp-content/uploads/2018/11/obligatiile_pozitive.pdf
 19. Jean-François Akandji-Kombe .Obligațiunile pozitive în virtutea Convenției europene a Drepturilor Omului Ghid pentru punerea în aplicare a Convenției europene a Drepturilor Omului. Manuale privind drepturile omului, nr. 7. Consiliul European, 2006. Editat în Republica Moldova, 2006. 80 pag. https://jfaki.blog/wp-content/uploads/2018/11/obligatiile_pozitive.pdf

20. Legea Republicii Moldova nr. 45 din 01.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. În: Monitorul Oficial nr. 55-56 din 18.09.2008, art. 7. https://www.legis.md/cautare/getResults?lang=ro&doc_id=110200
21. Instrucțiune metodică privind intervenția poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie, aprobată prin ordinul IGP nr. 360 din 08 august 2018. http://politia.md/sites/default/files/proiect_instructiuni_violenta_in_familie_pentru_avizare.doc.
22. Convenția privind prevenirea violenței împotriva femeilor (Convenția de la Belem do Para, 1994). https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_equal_access_justice_violence_women RON.pdf
23. Aalbers C., Vîlcu N. Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie: Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie. Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p.
24. Acces egal la justiție în jurisprudența privind violența împotriva femeilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. // <https://rm.coe.int/168066e16f>
25. Eremia c. Republicii Moldova, nr. 3564/11, 28 mai 2013; Mudric c. Republicii Moldova, nr. 74839/10, 16 iulie 2013; T.M. și C.M. c. Republicii Moldova, nr. 26608/11, 28 ianuarie 2014. <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-127742&filename=001-127742.pdf>
26. Aalbers C., Vîlcu N. Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie: Manual destinat practicienilor din sectorul justiției pentru a asigura accesul la justiție al victimelor violenței în familie. Chișinău: S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 72 p.